

**ПОЛОЖЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ В КОНЦЛАГЕРЯХ
ОККУПИРОВАННОГО СЕВАСТОПОЛЯ 1942-1943 ГГ.**

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В статье рассмотрен один из малоизученных вопросов нацистской оккупационной политики – положение советских военнопленных в концентрационных лагерях, действовавших на территории Севастополя в 1943-1944 гг. Используемые автором архивные документы и воспоминания очевидцев подтверждают факты жестокого обращения, проблемы с санитарно-медицинским обслуживанием, продовольствием, высокую смертность.

Abstract. The article examines one of the little-studied issues of the Nazi occupation policy - the situation of Soviet prisoners of war in concentration camps operating on the territory of Sevastopol in 1943-1944. The archival documents used by the author and the memories of eyewitnesses confirm the facts of ill-treatment, problems with sanitary and medical care, food, and high mortality.

Ключевые слова: оккупация, лагерь военнопленных, Севастополь, движение Сопротивления

Keywords: occupation, prisoner of war camp, Sevastopol, resistance movement.

Всего в оккупированном Севастополе, от Камышовой бухты до Инкермана, было создано более 20 лагерей военнопленных. Некоторые из них существовали только в первые месяцы после захвата города: в Инкерманской долине, на территории Георгиевского монастыря, на 4-м километре Балаклавского шоссе, на Куликовом поле, в Ушаковой балке и др. Иные действовали в течение всего периода оккупации: на Рудольфовой горе, на Северной стороне у Братского кладбища, в здании Холодильника в Южной бухте и в казармах Учебного отряда Черноморского флота (Лазаревские казармы). Все места содержания характеризовались бесчеловечным обращением с узниками, в них царили антисанитария, нехватка воды, жестокий голод, недостаточность или полное отсутствие медицинской помощи и высокая смертность.

2 июля 1942 г. немецкое военное командование собрало все мужское население города Севастополя на Ленинской площади, построило в колонны и погнало под конвоем в лагерь. Первоначально всех направляли во временный концентрационный лагерь в районе Куликова поля, где уже находились военнопленные. Лагерь представлял собой участок голой земли, обнесенный колючей проволокой. По периметру лагеря были установлены ручные пулемёты «Шпандау», возле которых сидели и лежали охранявшие лагерь румынские солдаты. К проволоке не разрешалось близко подходить, однако людям всё же удавалось передавать узникам воду и еду. Внутри лагеря во все дни производилась так называемая «чистка». Заключение выстраивались в шеренги, вдоль которых шли офицер, пара вооруженных автоматами немцев, переводчик и предатель из русских. Именно он указывал на партийных работников, военнослужащих и евреев. Выявленных людей отводили к противотанковому рву и подвергали расстрелу [3, с. 73].

В поселке Инкерман, ниже Георгиевского монастыря (ныне Свято-Климентовский мужской монастырь), также был устроен лагерь. Когда немцы зашли в город, в него было согнано 1,5 тысячи человек гражданского населения, большинство из которых были военнопленными. Русские военнопленные и гражданское население находились всё время под открытым небом, так, чтобы нигде не было возможности скрыться [5, с. 125].

Ежедневно производились расстрелы. По словам очевидцев на территории лагеря уничтожили 450 человек. Один из жителей посёлка Ф.К. Грибенюк рассказывал, что после утренней поверки пленных делили на группы по 30-40 человек, выводили на расстояние около 400 метров от лагеря и по одному производили расстрел [2, Л. 24]. Факты расстрелов были подтверждены актом Районной комиссии от 20 июня 1944 г. Лагерь просуществовал до июня 1942 г.

Сохранились воспоминания одного из военнопленных лагеря «Лазарет» - В.И. Иванова. Позднее он вспоминал, что в помещении, рассчитанном на 400 человек, гитлеровцы размещали около 5000 военнопленных. Ходить по территории лагеря разрешалось до пяти вечера. Тяжело больным, находившимся в других корпусах, врачевный и медперсонал не могли оказывать должного ухода по причине того, что после комендантского часа любые перемещения через корпуса были строго запрещены и наказывались расстрелом [6, с. 133].

Медикаменты для лечения отсутствовали. В первое время было небольшое количество перевязочного материала, однако, по его истечению, нового не поступало. Больные и раненные не получали практически никакого ухода, за исключением того, который не требовал медикаментов.

Раненные лежали на земле, или в три яруса на нарах. Первые десять (по другим источникам 5-6) дней заключенным не давали никакой еды. По истечению этого времени выдавали по норме 250 граммов хлеба с примесью суррогатов и один раз в день вареная жидкость с примесью проса. За малейшую провинность немцы налагали наказание в виде лишения хлеба, совсем или частично. Хуже для больных военнопленных было только лишение воды. Её привозили в лагерь сами военнопленные бочкой, вместимостью не более 15-20 ведер. Вода отпускалась в минимальной дозе больным, которые находились в предсмертном состоянии. Ежедневно в «Лазарете» умирало от 25 до 30 человек [6, с. 133-134].

За два дня пребывания в лагере «Новая земля» (2-3 июля 1942 г.) немецко-фашистские захватчики расстреляли и подвергли пыткам в этом лагере 300 человек. Аналогичные кровавые расправы происходили в районе лагеря для военнопленных на Северной стороне и в районе лагеря по улице Пирогова, 1, в которых с сентября по октябрь 1942 г. было расстреляно 225 человек [2, Л. 24].

Помимо расстрелов зафиксированы факты жестокого обращения с военнопленными и отсутствие должных условий их содержания. Вследствие массового голода и болезней военнопленные гибли в огромных количествах. У пленных отбирали всё: одежду, обувь, часы, оставляя только лишь нижнее бельё. К наступлению ночи пленных клали на пол головой вниз и объявляли о следующем: кто осмелится поднять голову – будет расстрелян. Немцы издевались, пытали, избивали прикладами, палками, бросали камни, использовали советских солдат на непосильно тяжелых физических работах. Еду не давали совсем, только женщинам по куску хлеба [7, с. 160].

В лагере смерти, находившемся в помещении продсклада у Холодильника на ул. Портовой был установлен жесточайший режим. Люди здесь размещались на

цементном полу, без крыши. В изнуренном состоянии военнопленные замертво падали от голода и тяжелейших физических нагрузок.

Раненные, привезенные в лагерь на Рудольфовой горе, лежали без медицинской помощи на земле и медленно умирали. Тех, кто оставался в живых, строили в колонны по пять человек и держали по 5-6 часов на ногах, чтобы военнопленные выдали из своей среды евреев, комиссаров и командиров. При этом один из немцев, владеющий русским языком, говорил: «господа военнопленные, среди вас есть комиссары и политруки, которые должны выйти в сторону. Они расстреляны не будут, а будут отправлены в Германию для изучения программы национал-социалистической партии». Были те, кто выходили самостоятельно, так как боялись жестокой расправы, обещанной дознавателями.

Таким же образом проводили отбор евреев и командиров Красной армии. Вышедших из строя отводили в сторону. Евреев сажали под дерево, обнесённое колючей проволокой, командиров также размещали отдельно, тоже за проволокой. Остальных прикладами сгоняли в лагерь. Питаться приходилось отбросами с помойки, кошками и собаками, чтобы не умереть с голоду, так как в лагере давали только хлеб, зелёный, непригодный для употребления, а воду и вовсе не давали.

От болезней страдали все. Многие умирали от тифа и дизентерии. Василий Иванович Осокин, находивший в концлагере, сообщал в автобиографии следующее: «...Сыпной тиф, который свирепствовал в лагере, косил наших товарищей. Болели все военнопленные, многие умирали от тифа и дизентерии, но благодаря братской помощи своих товарищей друг другу, выдерживали эти болезни и понемногу поправлялись» [1, Л. 16-17]. В дальнейшем было установлено, что немецкое командование специально дало указание об умерщвлении тифозных больных [4, с. 9]. Не редко были случаи, когда, не выдержав испытание тяжело протекающими болезнями, военнопленные сходили с ума.

Из лагеря, организованного в зданиях бывшего полуэкипажа Черноморского флота, каждое утро в период с ноября 1942 г. по апрель 1943 г. немцы выносили по 20-30 военнопленных и заживо закапывали [2, Л. 25]. По прошествии некоторого времени положение военнопленных в этом лагере облегчилось, и стало даже лучше, чем в других. Из воспоминаний одного из узников лагеря, здесь были построены нары (до этого приходилось спать на полу), силами самих военнопленных была оборудована столовая, дезинфекция и баня. Смертность значительно сократилась, но всё ещё была довольно высокой по причине бушующих в лагере инфекций. Такие перемены были обусловлены тем, что немцы ставили своей задачей создать настоящий рабочий лагерь для разгрузки и погрузки военных судов, обслуживания морских подразделений. Из лагеря они намеревались отбирать рабочих для пополнения к тому времени уже поредевших немецких резервов [1, Л. 17].

В штольнях завода шампанских вин находился военный госпиталь и медсанбат №17. Захватив завод, немцы подожгли штольни, в которых были как раненные бойцы, так и мирные жители, прятавшиеся от бомбёжек: «После пожаров в штольнях мы видели большое количество обгоревших трупов. Всего в штольнях погибло 3000 советских граждан, женщин, детей, а также раненных бойцов и офицеров Красной Армии и флота» [2, Л. 26].

Таким образом, из материалов, которыми мы располагаем можно сделать вывод о том, в каких условиях находились советские военнопленные концлагерей, расположенных в Севастополе. Всего в оккупированном городе существовало около 20 лагерей, в каждом из которых отмечались факты жестокости по отношению к военнопленным, отсутствие условий для лечения тяжелобольных, раненных, а также

какой-либо пищи кроме испорченного хлеба. Тем не менее, в некоторых лагерях очевидцами отмечалось улучшение условий пребывания: построены нары, столовая, баня и дезинфекция. Вероятно, такие перемены были связаны с нуждой немецкого командования в рабочей силе, так как к 1943 г. резервные силы армии были практически опустошены.

Источники и литература

1. АГС. Ф. Р-434. Оп. 2. Д. 48.
2. ГАРФ. Ф. Р-7021. Оп. 9. Д. 45. Л. 21–40. Подлинник. Режим доступа: <https://victims.rusarchives.ru/akt-simferopolskoy-gorodskoy-komissii-chgk-o-zlodeyaniyakh-nemetsko-fashistskikh-voysk-i-ikh-0>
3. Задорожников Г.К. Мемуары старого мальчика. – Севастополь: Телескоп, 2018. – Издание второе, исправленное, – 192 с.
4. Иванов В. А. Борьба советских военнопленных с нацистскими оккупантами в Севастополе в 1943–1944 годах / В. А. Иванов // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. – 2024. – Т. 24, № 1. – С. 5-16. – DOI: 10.37482/2687-1505-V317.
5. Протокол допроса Алябьева-Тягнибеда Владимира Андреевича // Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют. Крымский выпуск. Т. 2 / Арх. ГУ СБУ в Автоном. Респ. Крым; Сост. А.В. Валякин. – Симферополь: Изд-во «Доля», 2010. – С. 123–126.
6. Протокол допроса Иванова Вениамина Ивановича // Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют. Крымский выпуск. Т. 2 / Арх. ГУ СБУ в Автоном. Респ. Крым; Сост. А.В. Валякин. – Симферополь: Изд-во «Доля», 2010. – С. 131–135.
7. Протокол допроса Осокина Василия Ивановича // Нацистские лагеря смерти. Очевидцы свидетельствуют. Крымский выпуск. Т. 2 / Арх. ГУ СБУ в Автоном. Респ. Крым; Сост. А.В. Валякин. – Симферополь: Изд-во «Доля», 2010. – С. 158–161.